

CASA CONTAINER

[Edição 116 NOV/22](#), [Engenharias](#) / 03/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7277184

Igor de Souza Martins¹

Lucas de Oliveira Lopes²

RESUMO

Este trabalho visa à análise de viabilidade de construção utilizando *containers* para fins de moradia. Serão abordadas questões técnicas, ambientais, sociais e econômicas, naquilo que tange as características e particularidades do uso desse material na construção civil. A execução da casa *container* é um recurso eficaz para sociedade em combate a poluição, pois se caracteriza como reaproveitamento de materiais cujo descarte é complexo. Pretende-se conscientizar a sociedade sobre esse tipo de construção e também apresentar várias vantagens que podem beneficiar as pessoas, tanto em aspectos de custo construtivo, quanto em aspectos ambientais, diminuindo o impacto causado pelo descarte de tais produtos. Uma das vantagens dessa obra é a reutilização desse material que é descartado nos portos, além disso, essa construção sustentável tem um baixo uso de materiais não renováveis como água e areia e são aplicados sistemas tecnológicos e sustentáveis. Sua geometria é favorável visto que pode ser modular flexivelmente em comparação aos métodos tradicionais. Torna-se viável para habitação familiar que almeja construção a custos reduzidos. A proposta é apresentar a grupos familiares um estilo de

moradia sustentável que beneficia o meio ambiente e gera menos impacto no planeta, beneficiando toda a sociedade.

Palavras chaves: *containers*, sustentabilidade, residência, habitação.

1. INTRODUÇÃO

Nos séculos XVIII, XIX e XX, quando ocorreu a Revolução Industrial, e a sua grande produção de vaporização desencadeou discussões sobre os impactos que causaria no meio ambiente. Com o passar dos anos foram realizadas conferências entre países que visava diminuir extrações de recursos naturais. De fato, os problemas referentes à conscientização do aumento do nível dos mares, extinção de diversos tipos de espécies e aquecimento global a população mundial tem se preocupado mais com a sustentabilidade, isso desencadeia uma postura enquanto consumidores, por exemplo, uma empresa consciente quem pensa de modo sustentável que adota medidas de responsabilidade ambientais, terá um desempenho melhor, pois acaba se destacando das demais empresas que não empregam essas medidas ambientais e torna um número maior de clientes.

A indústria da construção civil com o passar dos anos começou-se a se preocupar com medidas para ajudar no combate a poluição ambiental. Conforme Polster et al (1996), a construção civil utiliza matéria prima em grande escala, além de gerar uma grande quantidade de resíduos que interferem diretamente no ambiente. Percebe-se que há um ciclo nocivo ao meio ambiente e presente na indústria da construção civil que precisa ser observado criteriosamente. É necessário criar soluções para reduzir descartes de materiais e também criar meios alternativos de modo que não impacte fortemente o meio ambiente.

Logo, para minimizar os efeitos das indústrias, uma medida para ajudar diminuir a extração da matéria prima e nos descartes de produtos da construção, começou-se a se pensar do uso de *containers* como meio de moradia. Essas caixas metálicas prejudicam o ambiente porque tem como sua principal função fazer o transporte de diversos tipos de produtos, e apresenta um pequeno tempo

de utilização que é de 10 anos, depois desse tempo devem ser descartados ou então renovados, mas o custo financeiro para renová-lo equivale o valor de um *container* novo.

Existem diversos exemplos de construção de *containers*, podendo-se citar um ambiente de construção sustentável conhecido como *Container City*, localizada na Inglaterra. Essa obra foi construída no ano de 2000 e é um aglomerado de *containers* usados como amontoados e acomodações modulares, o tempo de construção durou cerca de cinco meses, tendo sido utilizado cerca de 20 unidades.

O México também seguiu à ideia "*ContainerCity*", que se tornou uma das grandes atrações turísticas na cidade de Choula. O espaço possui cerca de 5.000 metros quadrados, tendo 50 *containers*. Instalados, com utilizações diversas, tais como: habitacional, comercial, cultural, gastronomia e hotelaria.

Entretanto, cabe observar que quando se foge das construções convencionais, são necessárias novas ferramentas e aparatos tecnológicos que assegurem estabilidade, durabilidade e qualidade nas obras. Este trabalho foi desenvolvido para apresentar um processo de uma construção de casa *container* para que se comprove sua eficiência, por meios dos benefícios à sociedade, diante da redução de resíduos e economia gerada.

Para a elaboração desse trabalho foram realizadas diversas pesquisas para o desenvolvimento da revisão bibliográfica, pesquisando teses, artigos, dissertações e sites referentes a *containers*. O trabalho trata de um tema pouco discutido e devido a isso ocorreu algumas dificuldades relacionado a quantidade de materiais que não eram suficientes para o desenvolvimento do mesmo.

Foi escolhido primeiramente um tema para iniciar a pesquisa, cujo site de buscas escolhido foi o *google* acadêmico, por meio das seguintes palavras-chave: casa container, construções metálicas e reutilizações de containers na construção civil.

Após a seleção dos materiais disponíveis definiu-se a amostra da pesquisa, composta de: cinco artigos e um TCC(trabalho de conclusão de curso), cujos títulos estão descritos as seguir:

- Artigos:
 - *Casa ContainerHouse.*

o A utilização de *containers* como alternativa de habitação social no município de Criciúma/ Sc.

- Processo de Bim em edificações de *containers* reaproveitados.
- *Buffaloes(Bubalus bubalis) sperm cooling facetodifferent extenders and evaluation of sperm incas motility.*

o Reutilização de *containers* de armazenamento e transporte como espaços modulados na arquitetura.

- O sol: Caminho para a sustentabilidade energética de uma casa *container*.
- Trabalho de conclusão de curso.

o Estudo do uso de *container* sem edificações no Brasil.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1 Análise dos aspectos de viabilidade

Foi feita uma análise para a substituição dos tipos de casa de alvenaria, alvenaria estrutural, blocos de concreto, concreto moldado, pré-fabricada de madeira e concreto, utilizando *containers* como forma mais sustentável, tecnológica e econômica para a construção civil.

Em termos de análise técnica, esse tipo de construção é considerado viável, devido existirem diversas obras de *containers* espalhadas pelo mundo. Logo é de extrema facilidade encontrar esse material, pois o Brasil oferece diversas empresas que disponibilizam esse tipo de equipamento. Outro fator importante

é o transporte desses elementos que pode ser por caminhão, navio, helicóptero ou avião, sendo de livre escolha o seu transporte, que ainda pode ocorrer montado ou desmontado.

Do resultado da análise financeira, sua viabilidade é justificada, porém existem algumas restrições. Conforme Sotello (2012), uma casa feita com dois *containers* de 40 pés (cerca de 60m²) com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha pode ser montada em sete dias, cujo custo por metro quadrado é de cerca de R\$ 396,00 (sem acabamento) e R\$ 950,00 (com acabamento). Calculando-se o custo total a partir do valor por metro quadrado sem acabamento, a moradia teria um custo de cerca de 23 mil reais. Outro detalhe importante são as fundações e as ferragens que por sua vez acabam gerando economia. Sites especializados na área da construção civil informam que a economia chega a até 30% em relação as casas de alvenaria, alvenaria estrutural, blocos de concreto, concreto moldado, pré-fabricada de madeira e concreto.

No aspecto e análise geográfica, uma situação de grande importância é a adaptação de um *container* com relação ao clima da região onde será construído, pois o mesmo possui uma série de adaptações para resistir a diversas intempéries (como ventilação e insolação) que podem maximizar o conforto térmico deste tipo de edificação.

Com relação do aspecto do tempo, esse material é o principal fator que aumenta a viabilidade desse tipo de construção, pois gera demandas e soluções mais ágil. Sotelo (2012) afirma que uma casa feita com dois *containers* de 40 pés (cerca de 60 m²), com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha pode ser montada em sete dias. Por isso que as casas *containers* se mostram muito úteis nesse aspecto, por ser uma construção rápida e eficaz, especialmente para regiões que sofreram algum tipo de tragédia ou desastre natural e que precisam de uma rápida moradia ou abrigo para suprir as necessidades.

Vale ressaltar que as substituições dos tipos de casa de alvenaria, alvenaria estrutural, blocos de concreto, concreto moldado, pré-fabricada de madeira e concreto por casas *containers*, necessitam da observância a alguns pontos que

devem ser verificados, especialmente quanto a localização. Regiões mais próximas as cidades portuárias são beneficiadas com o custo reduzido dos transportes.

Figura 1- principais portos brasileiros com depósitos de *containers*

Fonte: <<http://www.antaq.gov.br/porta/Anuarios/Portuario2007/Index.htm>>

2.2.1 Edificação 1

Uma edificação residencial, com o total da sua área construída de 196m², e área total de 860 m², localizado na cidade de Cotia, São Paulo, possuem onze ambientes que são: sala de jantar, três quartos, sala de estar e cozinha gourmet conjugadas, escritório, lavanderia e garagem cobertas, três banheiros. O espaço possui dois pavimentos e é formada por quatro *containers* de 40 pés *highcube*, ilustradas nas figuras 02, 03, 04 e 05.

Figura 2 – Fachada da casa *contêiner*

Fonte: Revista Casa e Construção

Figura 3 – Representação gráfica da edificação

Fonte: Corbas (2011)

Figura 4 – Planta baixa do pavimento térreo

Fonte: Corbas (2011)

Figura 5 – Planta baixa do primeiro pavimento

Fonte: Corbas (2011)

A construção foi realizada em sete meses gerando apenas duas caçambas de resíduos.

2.2.2 Edificação 2

Essa edificação metálica, localizada na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, possui dimensões de 2,44m largura por 6,06m de comprimento de uma área de 14,8m², podendo ser expandindo para 6,8m largura e 6,6m de comprimento com área de 41,2m² e portando uma capacidade de 19,046 toneladas. Essa expansão

ocorre através de um mecanismo de gaveta, que permite que parte da estrutura deslize para fora, ilustrada na figura 6.

Figura 6 – Planta baixa e abertura tipo gaveta da casa *container*

Fonte: <http://mayaramoraisarquitetura.blogspot.com/2011/05/pra-onde-quer-que-voce-se-mude-sua-casa.html>

Esta construção foi projetada para um casal, a mesma possui ambientes como sala de estar, dormitório, banheiro, lavanderia, jardim interno, closet, jardim interno e a casa de

máquinas. Essa edificação é facilmente transportada, pois possui dimensões padronizadas para o transporte.

Esse imóvel foi projetado para ser abastecida por geração fotovoltaica com os seus módulos integrados a sua cobertura ou podendo ser na fachada. O mesmo deve ficar ligado ao sistema de rede elétrica convencional da edificação, pois para que não haja geração, o container utilize energia da rede. Esse sistema foi difundido na Alemanha e no Japão, atualmente esse sistema é regulamentado no Brasil.

2.2.3 Edificação 3

Outro exemplo de residência é a Casa F+A, ilustrada na figura 8, localizada em Rio Sul, Santa Catarina, possui no subsolo que tem 160m² contempla garagem, área técnica, despensa lavanderia, suíte de hóspedes e uma ampla sala de

homede cinema, no pavimento térreo com 135m² possui cozinha, sala de jantar, sala de estar, lavabo, churrasqueira integrada e escritório. No pavimento superior possui três suítes e sacadas.

Essa construção possui importantes sistemas sustentáveis e tecnológicos para essa residência, como captação de água pluvial no telhado, que servem para abastecimentos nos vasos sanitários, outro sistema bastante importante inserido na casa é o sistema fotovoltaico que captam energia solar e as transformam em energia elétrica, gerando uma economia para o cliente. Foi inserida e executada calefação por sistema canalizado e também sistema de aspiração central para limpeza nos ambientes da residência, figura 07.

Figura 7 – Casa F+A.

Fonte: <https://minhacasacontainer.com>

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sustentabilidade tem grande importância nos dias de hoje se torna condicional para o futuro da humanidade. Deve ser observada em todos os setores, especialmente a construção civil. Nesse aspecto os projetos arquitetônicos que considerem reaproveitamento de estruturas se tornam atores importantes nos processos construtivos sustentáveis. No rol de possibilidades, a construção utilizando *containers* atua de diversas maneiras, integrando questões ambientais, econômicas e inclusive sociais.

O baixo custo de obras utilizando *containers* chama atenção, principalmente quando se trata de interesse social. A reutilização desse objeto, geralmente descartado nos portos, permite construções de moradias para pessoas com menor recurso financeiro, e além da facilidade de transporte e mobilidade, pode criar diversas combinações conforme as necessidades do usuário.

A utilização de *containers* na construção civil é uma alternativa pouco conhecida, e tampouco aceita pelo mercado, principalmente pelos consumidores. No Brasil, ainda é uma novidade a utilização desse material para habitação diante das dúvidas quanto à qualidade e origem destes recipientes de carga.

Com base no referencial teórico e no imóvel estudado foi possível organizar e estruturar as etapas construtivas, o que ajudou a aprofundar o conhecimento acerca das técnicas construtivas empregadas nas construções de *containers* para moradia, tais como métodos de ligações, acabamento, revestimento, isolamento térmico e acústico, fundações, instalações hidráulicas e elétricas.

Portanto, o tema integra projeto, meio ambiente, tecnologia alternativa, inovação à pesquisa, soluções e experiências. Os *containers* são aplicáveis em edificações residenciais como uma alternativa sustentável quando comparado aos outros tipos de construções tradicionais, pois, em sua etapa de construção, é utilizado um baixíssimo percentual de água e entulhos, sendo ainda uma construção que utiliza material reciclável em sua estrutura principal. Logo esse tipo de obra poderá atender as necessidades de uma família e promover inclusão social às pessoas com menores condições econômicas, por meio da possibilidade de adquirir uma casa própria a menores custos e em condições satisfatórias de durabilidade e estabilidade.

4. REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8800: projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8039: projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesas – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1983.

International Standart Organization. ISO 668:1995. Series 1 freight containers- Classification, dimensions and ratings Acesso em Mar.2017

5. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Bernardo, L. F. A.; Oliveira, L. A. P.; Nepomuceno, M. C. S.; Andrade, J.M. A. A. Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2011, p18. TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2015. Disponível em: <
<http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.795185> > Acesso em Nov. 2017.

BRANDT, Kathryn A. Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2011, p18. TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2015. Disponível em:<
http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Brandt_u_ncg_0154M_10849.pdf Acesso em Mar.2017.

CBC: Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal. Movimentação de contêineres irá dobrar até 2021. Rio de Janeiro. 06 mar. 2013. Disponível em:<
http://www.cbccontainer.org/cbc/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=91 > Acesso em Nov. 2017.

GIRIUNAS, Kevin A. Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2012, p.20. TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão,2015. Disponível em:
<https://etd.ohiolink.edu/ap/10?O::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1323878208#abstract-files > Acesso em Mar.2017.

LEVINSON, Marc. Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2006, 12 p. TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2015, Acesso em Jun.2017. Minha casa container. Disponível em: <https://minhacasacontainer.com/2018/11/26/casa-fa-container-e-outros-sistemas-de-construcao-seca/>. Acesso em maio 2019.

OLIVARES, Alejo A.P, Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2006, TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, Acesso em Mar.2017.

Pisiger, ET AP, Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2002, TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, Acesso em Mar.2017.

PORTAL METALICA. Processo bim em edificações de *containers* reaproveitados. 2012, p.9. Disponível em: <<http://meta-lica.com.br/container-city-um-novo-conceito-em-arquitetura-sustentavel>>, Acesso em Mar.2017.

POLSTER B. PEUPORTIER B, SOMMEREUX IB, PEDREAL PD, GOBIN C, DURAND E. 1996, p. 02 Processo bim de edificações de *containers* reaproveitados, Acesso em Mar.2017.

Runkle, G. Runkle Consulting Inc. Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2002, TCC (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, Disponível em: <www.runkleconsulting.com> Acesso em nov.2017.

Sotello, L. Reutilização de *containers* de armazenamento e transporte como espaços modulados na arquitetura, Passo Fundo, 2014. Disponível em: <<http://www.beachco.com.br/v2/porto/vida-nova-para-os-conteineres.html>>. Acesso Nov. 2017.

YOUNG, Hugh D. University Physics 7th Ed. Addison Wesley, 1992, Estudo do uso de contêineres em edificações no Brasil. 2002, Acesso em Mar.2017. Zomer, et al, O sol: Caminho para a sustentabilidade energética de uma casa container, 2009.

¹e-mail: (jgormartins1258297@gmail.com)

²e-mail: (lucasolopes31@gmail.com)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil